

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ В РАЗВИТИИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Муминова Наргизахон Тохиржонкизи

преподаватель кафедры дошкольной педагогики и психологии
Маргиланского Педагогического колледжа

Аннотация: в статье освещены вопросы эффективного применения воспитателями интерактивных методов при организации педагогического процесса в дошкольных образовательных организациях

Ключевые слова: занятие, образование, исследование, инновация, интерактивный, рефлексия, энерджайзер.

Интерактивность вырабатывает у ребенка ответственность, самокритичность, развивает творческий, учит правильно и адекватно оценивать свои силы. Основной элемент интерактивного занятия - диалог. Во время интерактивного обучения дети активно общаются, спорят, не соглашаются с собеседником, доказывают свое мнение. Одним из основных условий проведения непрерывной образовательной деятельности в дошкольных общеобразовательных организациях является использование интерактивных методов обучения, активизация умственной деятельности детей на всех этапах учебно-воспитательных деятельности. Интерактивные методы обучения - это способы целенаправленного взаимодействия взрослого с детьми, которые обеспечивают оптимальные условия их развития. Интерактивное обучение дошкольников - это специфическая форма организации образовательной деятельности, целью которой является обеспечение комфортных условий для взаимодействия, при которых каждый ребенок чувствует свои успехи и, выполняя определенную интеллектуальную работу, достигает высокой производительности. Интерактивные методы обучения обеспечивают такое обучение, которое дает возможность детям работать в учебно-воспитательных деятельности работать в парах, микрогруппах или малых группах прорабатывать учебный материал, беседуя, споря и обсуждая различные точки зрения

Интерактивные методы обучения имеет большое значение в развитии речи дошкольников. Микрофон - метод работы, в ходе которого дети вместе с воспитателем образуют круг и, передавая друг другу имитированный или игрушечный микрофон, высказывают свои мысли на заданную тему. Например, ребенок берет микрофон, рассказывает в нескольких предложениях о себе, и передает микрофон другому ребенку. Все высказывания детей принимаются,

одобряются, однако не обсуждаются. Дебаты- метод работы, в ходе которого дети стоят в кругу, высказывают свои мысли на заданную тему, передавая микрофон друг другу, но высказывания обсуждаются: дети задают друг другу вопросы, отвечают на них, ища способ решения проблемы. Вдвоем - метод работы, в ходе которого дети образуют рабочие пары и выполняют предложенное задание, например, по очереди описывают картину. Цепочка - метод работы, в ходе которого дети обсуждают задания и вносят свои предложения в имитированный цепочку. Например, составляют сказку по таблице, в которой представлен ход будущей сказки в рисунках или в условных отметках. Другой вариант использования данного метода: первый ребенок называет объект, второй - его свойство, третий - объект с теми же свойствами. Например, морковь - морковь сладкая - сладким бывает сахар - сахар белый - белым бывает снег... и т.д. Снежный ком - метод работы, в ходе которого дети объединяются в малые группы и обсуждают проблемный вопрос или выполняют общее задание, договорившись о четкую последовательность действий каждого члена группы. Например, строят дом, где заранее договариваются об очередности действий каждого члена команды и о цвете, с которым будет работать тот или иной ребенок. Синтез мыслей- метод работы, в ходе которого дети объединяются в малые группы, выполняя определенное задание, например, рисунок на листе бумаги. Когда одна группа нарисует, то передает рисунок в другую группу, участники которой дорабатывают выполненное задание. По завершению работы составляют общий рассказ о том, что дорисовали и почему. Круг идей- интерактивные методы обучения, когда каждый ребенок или каждая группа выполняют одно задание, например, составляют сказку по-новому, обсуждают ее, затем вносят предложения или идеи (например, как можно еще закончить сказку, чтобы Колобок остался живым; как помочь Колобку обхитрить лисичку и тому подобное). Общий проект- метод работы, в ходе которого дети объединяются в несколько групп (3-4). Группы получают разные задания, каждое из которых направлено на решение определенного аспекта одной проблемы, например, нарисовать свои любимые зимние развлечения и рассказать о них. Каждая группа представляет свой «проект» - коллективную работу «Зимние развлечения» и совместно обсуждают его. Ассоциативный цветок - метод работы, в ходе которого дети объединяются в несколько групп для решения общей задачи: на доске закрепляется «середина» цветка с изображением определенного понятия, например, «игрушки», «цветы», «фрукты», «животные». Каждая группа подбирает слова-ассоциации или картинки-ассоциации, которые клеивают вокруг этого понятия. Побеждает команда, которая создаст наибольший цветок (с наибольшим количеством

подобранных картинок-ассоциаций или слов-ассоциаций). «Дерево решений» - метод работы, который включает несколько этапов:

Выбора проблемы, не имеющей однозначного решения, например, «Что нужно дереву для счастья?».

Рассматривание схемы, в которой прямоугольник - это «ствол» (который обозначает эту проблему), прямые линии - «ветки» (пути ее решения), а кружочки - «листочки» (решение проблемы).

Решение проблемы: дети подгруппами договариваются, обсуждают и рисуют, например, бабочку, птичку и тому подобное, размещая их на «дереве решений» и объясняют свой выбор. Метод многоканальной деятельности - метод работы с детьми, в ходе которого обязательно задействуются различные анализаторы: зрение, слух, осязание, вкус, обоняние. Например, при рассматривании картины целесообразно использовать такую последовательность: выделение объектов, изображенных на картине; представление объектов через восприятия различными анализаторами. После рассмотрения всех объектов, изображенных на картине, стоит поставить детям творческие задания:

«прослушать» звуки картины через «наушники»;

вести виртуальные диалоги от имени изображенных персонажей;

почувствовать «аромат» цветов, изображенных на картине;

«выйти за пределы изображенного»;

мысленно коснуться картины, определить, какова ее поверхность (теплая, холодная), какая погода (ветреная, дождливая, солнечная, жаркая, морозная) и тому подобное. Например, при рассмотрении картины «Прогулка в лесу» стоит задать следующие вопросы: Как вы думаете, о чем говорят девочки? Рассмотрите кору деревьев, какая она? Послушайте звуки, как шелестит листва, стрекочет сорока и т.д. Дискуссия - это метод коллективного обсуждения какого-то сложного вопроса. К дискуссии готовятся все участники образовательного процесса активно привлекаются все дети. «Дискуссия» с английского - это то, что подлежит обсуждению, спору. В конце дискуссии формулируется единое коллективное решение задачи, проблемы или рекомендации. Вопросов (задач) необходимо предлагать не более пяти. Формулировать их следует так, чтобы была возможность высказать различные взгляды относительно выдвинутой проблемы. Дети учатся высказывать собственное мнение: «Я думаю...», «Я считаю...», «По моему мнению...», «Я согласен, но...», «Я не согласен, потому что...». «Мозговая атака (мозговой штурм)» - один из методов, который способствует развитию творчества и ребенка, и взрослого. Этот метод удобно использовать при обсуждении сложных проблем или вопросов. Дается время для индивидуального размышления над проблемой (даже может быть до 10 мин.), а

через некоторое время собирается дополнительная информация по поводу принятия решения. Дети - участники «мозговой атаки» должны выразить все возможные (и невозможные с позиции логики) варианты решения проблемы, которые нужно выслушать и принять единственное правильное решение. Викторина - метод-познавательная игра, которая состоит из речевых задач и ответов на темы из различных отраслей знаний. Она расширяет общепознавательное и речевое развитие детей. Вопросы отбираются с учетом возраста, программных требований и уровня знаний детей. -диалог- метод, направленный на соучастие детей с тем, кто выступает. В ходе занятия с подачи знаний, закрепления материала воспитатель ставит сопровождающие вопросы к детям, с целью проверки понимания ими представленной информации. Моделирование проблемных ситуаций- метод взаимодействия взрослого и детей для решения поставленной проблемы. Ситуация моделируется воспитателем специально. «Что? Где? Когда?»- активный метод, в ходе использования которого преобладает сотрудничество, творческое решение проблем, взаимный обмен мнениями, собственными знаниями и умениями и тому подобное. «За и против» - метод работы с детьми, в ходе которого детям предлагается решить проблему с двух сторон: за и против. Например, ставится задача рассказать, почему нравится зима (аргумент - «за») и почему не нравится зима (аргумент - «против»). Предвидение - метод работы с детьми, в ходе которого предлагается «предсказать» возможные варианты решения проблемы. Например, предложить детям назвать все осенние месяцы, рассказать о том, что они ожидают от каждого месяца. Позже представить себя на месте одного из месяцев и рассказать о своих предсказаниях: «Я - первый месяц осени - сентябрь. Я очень теплый месяц. Меня любят все дети, потому что начинают ходить в школу...». Следующий ребенок продолжает рассказывать об этом самом месяце (работа в парах). Показуха- метод работы, в ходе которого предлагается детям поделиться на команды, каждая из которых загадывает слово и, используя невербальные средства, представляет это слово другой команде, которая должна его отгадать. «А что было бы, если бы...?»- метод работы, в ходе которого предлагается детям подумать и высказать свои предположения, например: «А что было бы, если бы исчезли все деревья на Земле?», «А что было бы, если бы хищные животные в сказках стали вегетарианцами?» и тому подобное. Воображаемая картина- метод работы, в ходе которого предлагается детям встать в круг и каждому ребенку по очереди описывать воображаемую картину (первому ребенку дают чистый лист бумаги с будто нарисованной картиной, затем он передает лист с мысленной картиной другому участнику игры, и тот продолжает мысленное описание). «Что можно делать...?» - метод работы, в ходе которого дети учатся осознавать полифункциональные свойства предметов. Например: «Представьте, как еще

можно использовать карандаш? (как указку, дирижерскую палочку, термометр, жезл и тому подобное). Перевоплощение - интерактивные методы обучения, когда предлагается детям поделиться на команды и представить себя на месте какого-то предмета (книги, ручки, стола, куклы и тому подобное) и презентовать себя с точки зрения выбранной роли. Сказка наоборот - метод работы, в ходе которого предлагается детям поделиться на две команды и составить свою сказку по-другому, заменяя основные понятия на противоположные. Каждая команда получает задание: сочиняет свою сказку и отгадывает сказку другой команды, составленной по-другому. Пример: «Жили себе дед и баба. И был у них собака Жук. И принес им Жук косточку, не простую, а сахарную. Баба варила ее, варила, и не сварила. Дед варил-варил и не сварил. Кошка прыгнула, котелок перевернула, косточку забрала и понесла. Дед смеется, баба смеется, и Жук весело лает: «Принесу я вам еще косточку, но не сахарную, а простую, чтобы быстро сварилась». Коллаж - метод работы, в ходе которого предлагается детям поделиться на две команды и дорисовать на листе бумаги свою картину (например, фигуру неправильной формы) всеми подручными материалами и рассказать о ней 2-3 предложениями. Реклама- метод работы, в ходе которого детям предлагается поделиться на две команды, каждая из которых выбирает любой предмет и пытается назвать все его положительные качества и функции, которые помогут привлечь к нему внимание других. Другие интерактивные методы обучения. Кроме вышеназванных интерактивных методов обучения дошкольников в практике работы активно используются следующие: творческие задания, работа в малых группах, обучающие игры (ролевые и деловые, игры-имитации, игры-соревнования (старший дошкольный возраст), интеллектуальные разминки, работа с наглядными видео-и аудио-материалами, тематические диалоги, анализ жизненных ситуаций и тому подобное. Таким образом, интерактивное обучение на занятиях (в том числе и интегрированных) происходит: в парах (2 ребенка), в микрогруппах (3-4 ребенка), в малых группах (5-6 детей) вместе с воспитателем. При оценивании высказываний детей не стоит употреблять слово «правильно», а говорить: «интересно», «необычно», «хорошо», «прекрасно», «оригинально», что стимулирует детей к дальнейшим высказываниям. Стоит запомнить! Когда ребенок дошкольного возраста вежливенько сидит на стульчике, смотрит на тебя и просто слушает - он не учится. Недостаточное использование интерактивных методов. К сожалению, интерактивные методы обучения пока недостаточно используются в работе с дошкольниками. На это есть некоторые причины (по А. Коненко):

□ привычка многих воспитателей использовать в работе объяснительно-иллюстративные, монологические методы, проявлять конформизм, беспрекословно подчиняться требованиям и принципам других;

недоверие определенной части педагогов к инновационным диалоговым методам, опасения их;

дефицит опыта их эффективного применения, активного самоопределения, принятия ответственных решений, предоставление преимуществ кому-то (чему-то);

опасение выглядеть в глазах других «белой вороной», смешной, беспомощной, неумелой;

заниженная самооценка, чрезмерная тревожность педагогов;

склонность к чрезмерной критике;

неумение быстро переключаться, приспосабливаться к новым условиям и требованиям;

несформированность педагогической рефлексии, способности объективно себя оценивать, соотносить свои возможности, желания с требованиями времени. Необходимость внедрения в образовательный процесс интерактивных методов очевидна, поскольку:

сегодня, как никогда ранее, повышаются требования к воспитанников;

происходит дифференциация и индивидуализация образования дошкольников;

изменяются требования к качеству дошкольного образования, ее оценка не только за уровнем знаний подготовленности, но и элементарной жизненной компетенции выпускников дошкольных общеобразовательных организации, их способности применять знания в собственной жизни, постоянно их обновлять и обогащать.

Используемая литература:

1.Постановление № ПФ-5712 Президента Республики Узбекистанс 29 апреля 2019 года об «Утверждение концепции развития системы народного образования Республики Узбекистан» до 2030 года

2.Ишмухамедов Р.Д., Абдукадиров А., Пардаев А. Инновационные технологии в образовании. (преподаватели, репетиторы, группа образовательных учреждений практические рекомендации для руководителей). - И.: Талант, 2010.

3.Государственное требования по развитию детей младшего и дошкольного возраста. Гос.требования. - И.: 2018.

4.Ирисова С. Важность использования интерактивных методов в развитии дошкольного образования / Современное образование. 2016 год. № 3.Б. 56-61.